

SECRETARIA DA AGRICULTURA E AS REDES DE INFRAESTRUTURA PAULISTA: O CONJUNTO DATE- CETREC DE CAMPINAS

*Secretary of Agriculture and the infrastructure networks in the State of São Paulo: The
DATE-CETREC campus of Campinas*

*Secretaría de Agricultura y Redes de Infraestructura del Estado de São Paulo: Campus
DATE-CETREC de Campinas*

AGUIAR, Gabriel Deller de

Doutorando do PPG da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Mestre em História e
Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo pelo PPG da FAU USP.
gabrieldeller@usp.br

CAMARGO, Mônica Junqueira de

Doutora pelo PPG da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
Professora Associada da FAUUSP
junqueira.monica@usp.br

RESUMO

Este trabalho apresenta o conjunto DATE-CETREC de Campinas, atual complexo CATI, construído no início década de 1960 como um moderno polo centralizador de atividades administrativas e técnicas da agricultura paulista, inserindo-o na dimensão mais ampla do processo de urbanização enquanto parte integrante de redes de infraestruturação promovidas pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963) – PAGE.

Palavras-chave: PAGE. Secretaria da Agricultura. Arquitetura Paulista.

ABSTRACT

This work presents the DATE-CETREC complex in Campinas, current CATI complex, built in the early 1960s as a modern agriculture hub for administrative and technical activities in São Paulo, inserting it in the broader dimension of the urbanization process as an integral part of infrastructure networks promoted by the Action Plan of the Carvalho Pinto Government (1959-1963) – PAGE.

Keywords: PAGE. Secretariat of Agriculture. São Paulo Architecture

RESUMEN

Este trabajo presenta el complejo DATE-CETREC en Campinas, actual complejo CATI, construido a principios de la década de 1960 como un moderno polo de actividades administrativas y técnicas en la agricultura de São Paulo, insertándolo en la dimensión más amplia del proceso de urbanización como parte integral de las redes de infraestructura promovidas por el Plan de Acción del Gobierno de Carvalho Pinto (1959-1963) – PAGE.

Palabras clave: PAGE. Secretaría de Agricultura. Arquitectura Paulista

SECRETARIA DA AGRICULTURA E AS REDES DE INFRAESTRUTURA PAULISTA: O CONJUNTO DATE-CETREC DE CAMPINAS

Introdução

Este artigo é parte de uma pesquisa mais ampla sobre a produção do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963) – PAGE, mais especificamente sobre o programa específico para a agricultura paulista inserido nesta experiência de planejamento, enfocando, principalmente, a modernidade de suas proposições e realizações relacionadas à reestruturação administrativa, política e física do Estado. O objetivo é apresentar e analisar o conjunto DATE-CETREC, atual complexo CATI, da cidade de Campinas, construído no início década de 1960 como um moderno polo centralizador de atividades administrativas e técnicas da agricultura paulista, parte das políticas de infraestrutura levadas a cabo pelo PAGE.

O repertório modernista explorado nos desenhos singulares de cada edifício que o compõe, confere ao conjunto a característica de uma “joia” arquitetônica pouco reconhecida; por outro lado, é necessário inseri-los na dimensão mais ampla do processo de urbanização paulista, onde estas intervenções assumem um aspecto infraestrutural enquanto parte integrante de redes territoriais na construção do espaço paulista, promovido, principalmente, pelo Estado.

Infraestrutura como Paradigma

O sentido de urbanização é comumente atualizado como um termo vago e pouco questionado. Cunhado em meados do século XIX pelo engenheiro Ildelfonso Cerdà (ADAMS, 2014), o termo refere-se a um contexto em que a ideia de “cidade” já não representava o espaço moderno da era capitalista da produção e da mecanização.

Entendemos a urbanização como um processo contínuo, uma agenda do modo de produção capitalista cuja essência é a destituição de limites e o controle totalizante do espaço, onde a cidade é “explodida” (LEFEBVRE, 1970), e sua esfera econômica se espalha por todas as direções, unificando e homogeneizando o território. As raízes desta lógica provem da antiguidade, em oposição à dimensão política e singular de *polis* e *civitas*, que deram origem à cidade, a palavra latina *urbs* remete a sua constituição material e constrói o novo horizonte despolitizado e genérico de coabitação humana introduzido pela cidade romana em oposição à *polis* grega, organizando-se na forma de um arranjo territorial, na qual as ruas, ou seja, as infraestruturas, tinham um papel crucial (AURELI, 2011). Dentro desta lógica, enquanto a arquitetura foi essencial à *polis*, associada ao poder político e à vida social, como o panteão, o teatro, e a ágora; a infraestrutura passa a ser o paradigma da urbanização, instrumento associado à economia e a dominação do território.

A pesquisa sobre a produção da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo tem revelado que a arquitetura oficial promovida por este órgão desde sua fundação como, parques, sedes administrativas, penitenciárias, hospitais, escolas, postos zootécnicos, centros de pesquisa, entre outros, espalhados pelo território, tinha a missão de marcar a presença do Estado pelo interior,

acolhendo a máquina governamental e funcionando como polos de uma nova espacialidade urbana, instrumental ao desenvolvimento produtivo. Foi, portanto, um agente da urbanização paulista que, ao longo de sua trajetória vinculou planos políticos a intervenções físicas, cujos desenhos variam do cosmopolitismo evocado pela linguagem eclética, ao nacionalismo vinculado ao neocolonial e à vanguarda associada ao modernismo. Todas estas variações arquitetônicas são acomodadas sob uma atuação continuada, sistemática, e de viés pragmático, cujo objetivo fim foi o desenvolvimento econômico paulista.

Estado Paulista, Agricultura e Urbanização

A independência do Brasil e a abolição da escravatura, foram eventos importantes para que o capitalismo tivesse aqui caminho livre para florescer e desenvolver sua agenda urbanizadora.¹ Em um primeiro momento, o governo provincial paulista, limitado pela pouca autonomia política, se estabeleceu como um agente promotor da rede infraestrutural necessária à sustentação das novas relações de produção, enquanto a efetiva produção era feita pela iniciativa privada, nacional e estrangeira, interessada na exploração do vasto território (CAMPOS, 2007). Neste período, que se estende até 1889, o Estado promove o desenvolvimento da *urbs* paulista, principalmente, através do subsídio a empresas ferroviárias, o melhoramento de estradas, e a fundação de instituições de pesquisa, como a Comissão Geográfica e Geológica (1886) e a Imperial Estação Agrônômica (1887) (MARTINS, 1991).

Com a repercussão de ideias republicanas, liberais e positivistas vindas da Europa, e a maior autonomia política e financeira alcançada pelo Estado a partir da Proclamação da República (1889), inicia-se em São Paulo um processo de aparelhamento técnico que o torna capaz de produzir, junto ao capital privado, a infraestrutura necessária ao desenvolvimento capitalista (CAMPOS, 2007). A conquista de novos territórios era feita a partir da expansão da infraestrutura implantada sob a demanda dos grandes cafeicultores. O principal órgão por meio do qual o Estado Paulista passava a atuar na promoção desta agenda urbanizadora era a Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas (1892-1927), que enfeixava, em uma única “supersecretaria”, todos os elementos fundamentais à expansão da produção, atuando sistematicamente na abertura de frentes ao desenvolvimento econômico e estabelecendo a gênese de uma atuação planejada do Estado sob o território (BERNARDINI, 2007). Entre as atribuições deste órgão estavam as demandas da pecuária, do comércio, da agricultura, dos serviços e das obras públicas em geral, transportes, comunicações, indústria, imigração e política de terras. Sua produção revela imbricações com os desígnios do Estado Republicano, quando o desenvolvimento da malha rodoviária em direção às “novas terras” foi essencial à expansão cafeeira; o estabelecimento de núcleos coloniais corroborava a necessidade de força de trabalho para a lavoura enquanto a retificação dos rios Tiete, Tamandateí e Anhangabaú estava relacionada à produção de energia e ao melhor “funcionamento” da cidade.

Em 1927 a Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas é desmembrada em Secretaria de Viação e Obras Públicas e Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, esta última, agora livre

¹ Neste sentido a data de 1850 é significativa como um marco da transição de uma economia escravista para a capitalista por ser o ano de criação da Lei de Terras e de Extinção do Tráfico Negreiro.

das incumbências relacionadas às estradas de ferro, comunicação, transporte e obras públicas, concentrava-se nos problemas da expansão agrícola e industrial. A partir do “Estado Novo” essa secretaria assumiu um novo perfil, concentrando seus investimentos na qualificação da mão-de-obra, com vistas à formação de um novo trabalhador brasileiro, garantindo-lhe condições mínimas de bem estar e o engajamento com as mais modernas práticas. Nesse contexto se fortalecem as atividades voltadas à mecanização e ao fomento agrícola, grosso modo, relacionadas ao estímulo do desenvolvimento agrícola e do auxílio ao agricultor. Iniciou-se, em 1942, a construção de uma rede de Casas da Lavoura, pequenas unidades de assistência técnica e prestação de serviços ao agricultor, com respectivos agrônomos regionais responsáveis (MARTINS, 1991), e de seis Escolas Práticas da Agricultura, que compartilhavam um programa em comum para a formação do trabalhador rural (AL ASSAL, 2008), além de campos de demonstração, estações experimentais, postos de sementes, e o instituto biológico, para desenvolvimento da técnica agrícola.

A partir de fins da década de 1940 inicia-se um novo período de atuação do Estado no setor agrícola. O planejamento em todos os níveis, consolida-se no Brasil como atividade redentora do subdesenvolvimento e das contradições que marcam um período de intensas transformações (IANNI, 1986). No cenário estadual paulista, tanto o setor primário quanto o secundário passam a requerer maior atenção do Estado, a Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio é então desmembrada em Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio e Secretaria da Agricultura. Os esforços desta secretaria são imbricados em torno da expansão da produção para o mercado interno, em substituição à lavoura do café, no abastecimento da população, no provimento à indústria e na capacitação da força de trabalho (MARTINS, 1991). Insere-se também, como órgão chave em algumas experiências emblemáticas do planejamento regional que ocorreram em São Paulo, o Plano Quadrienal do Governador Lucas Nogueira Garcez (1951-1955) e o Plano de Ação do Governador Carvalho Pinto (1959-1963) - PAGE. Enquanto no Plano Quadrienal, gestaram-se planos e diagnósticos conjunturais fundamentais à ação estatal planejada, foi com o PAGE que as principais ideias germinaram junto às ações integradas e efetivas, resultando num importante acervo de obras e constituindo a base da atual infraestrutura agrícola do Estado.

Plano De Ação, agricultura e modernidade

O PAGE foi um plano amplo, com metas claras e objetivas que abrangiam toda administração, atingiam diferentes setores econômicos e balizavam todas as ações políticas. Os recursos destinados à iniciativa, na ordem de Cr\$ 100.000.000.000 (cem bilhões de cruzeiros), foram divididos em três grandes setores de investimento, a Expansão Agrícola e Industrial (27,2%), Infraestrutura (42%) e a Melhoria das Condições do Homem (30,7%) (SÃO PAULO, 1959a). A abrangência e diversidade dos setores atendidos dão a medida da mobilização que o planejamento exigiu de todos os órgãos governamentais e da quantidade de obras em que estes investimentos se converteram.² Excetuando-se a criação de fundos de financiamento agrícolas e industriais, todos

² O PAGE constituiu um grande acervo de arquitetura, ainda em descoberta. A definição exata do número de construções é de difícil precisão devido à ausência de um relatório final que listasse as realizações do quadriênio, e as condições muitas vezes precárias, dos acervos institucionais que abrigam projetos da época, como relatado por BUZZAR et al (2015). Grande parte do material referente a produção da Secretaria da Agricultura durante o PAGE, foi levantado junto à Secretaria da Agricultura e Abastecimento, o Instituto de

estes setores de investimento compreenderam a construção de equipamentos. A extensão dessa atuação indica uma verdadeira reestruturação territorial do Estado.

Para atender à demanda de obras, por um lado, foram contratados arquitetos da iniciativa privada através do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP, e por outro, os próprios escritórios técnicos do Estado, como Diretoria de Obras Públicas – DOP e Departamento de Engenharia e Mecânica da Agricultura – DEMA, foram reorganizados para a contratação de novos profissionais e para a atualização de seus *modus operante*. O arquiteto Bernardo José Castelo Branco,³ foi admitido como chefe do setor de projetos na Secretaria da Agricultura, enquanto Francisco Whitaker Ferreira encabeçou uma renovação na Diretoria de Obras Públicas (ALVES, 2007).⁴ Se por um lado a experiência serviu de base para construção de obras paradigmáticas da arquitetura paulista, como o prédio da FAUUSP, os ginásios de Itanhaém, Guarulhos e Utinga, de Artigas, e os Fórum de Araras de Fábio Penteadó, de Avaré de Mendes da Rocha, por outro, promoveu obras de caráter mais pragmático, relacionadas ao desenvolvimento econômico, que somam 69,2% do total de recursos totais. São iniciativas de promoção das infraestruturas requeridas pelo processo de urbanização.

No contexto do PAGE, a agricultura paulista passava por um momento de transição, com questões prementes como a necessidade de abastecimento das cidades em crescimento, a escassez de terras novas para cultivo e de mão-de-obra qualificada para o trabalho, e do declínio comercial do café (São Paulo, 1959b). O principal objetivo do programa traçado para o setor era “industrializar” a agricultura. Vislumbrava-se um crescimento lado-a-lado à indústria, no sentido da modernização dos meios de produção, da qualificação da mão-de-obra, na diversificação das culturas, e na infraestruturação do processo produtivo. José Bonifácio Coutinho Nogueira, jovem de apenas 35 anos, advogado, ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, agroindustrial do açúcar e adepto das modernas técnicas de racionalização de cultivo e criação, foi o escolhido pelo Governador Carvalho Pinto para assumir a pasta. Seu perfil técnico, espírito jovem e empreendedor, corroboravam ao que o dirigente objetivava.⁵ Ao todo foram detalhados 10 objetivos para o setor agrícola, que somavam 13% dos investimentos totais delegados ao PAGE, e que podem ser divididos entre o Fomento, a Mecanização, o Abastecimento e Armazenamento, e o Ensino e a Pesquisa (SÃO PAULO, 1959a), além da proposição de uma Revisão Agrária, que adquirira características de questão técnica, mais que social, uma vez que a ideia básica, e não

Previdência do Estado de São Paulo, e o Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, complementados pela pesquisa em documentos oficiais, como as Mensagens Anuais à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e os Diários Oficiais do Estado de São Paulo – DOSP, publicadas entre 1959 e 1963, além do texto do próprio Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo (1959a) e do Fundo de Expansão Agro-pecuário (1959b).

³ Nascido em 1929, Castelo Branco formou-se pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie em 1955, foi professor da FAU-USP por um breve período e entre 1959 e 1963 chefiou o Setor de Projetos do DEMA. Em 10 de Agosto de 1961 foi eleito membro do Conselho Diretor do IAB-SP para o biênio 61-63 junto à Joaquim Guedes, Alfredo Peasini, Marlene Picarelli, entre outros, como ressalta publicação na edição 24 da Revista Módulo de 1961.

⁴ Este arquiteto, que já havia feito parte da SAGMACS, coordenada pelo Padre Le Bret, participou também da equipe técnica do PAGE.

⁵ “Suponho que deva ser um secretariado predominantemente técnico, sem abstrair, entretanto os indispensáveis aspectos políticos que um Governo como o meu...” expõe o Governador em notícia publicada no Correio Paulistano de 06 de março de 1959, p.06

muito detalhada, era controlar a concentração de terras e fomentar a produtividade por um sistema de taxaço progressiva, para incrementar a produço de alimentos, abastecer as principais cidades industriais e combater a improdutividade (TOLENTINO, 2011).

O PAGE marcou um período de inflexão na trajetória da Secretaria da Agricultura e seus modos de ação, promovendo agora a infraestruturação produtiva e territorial através de desenhos modernos.⁶ Os investimentos converteram-se num universo de mais de 450 obras, construídas entre 1959 e 1963. Apesar do termo “redes” não ter sido usado de forma oficial na produço da Secretaria da Agricultura, a existência de um planejamento sistemático, a interdependência entre os programas e os objetos construídos, a hierarquizaço dos mesmos, e a possibilidade de agrupamento das intervençoões em grupos programáticos, tornam adequada a leitura desta produço enquanto redes infraestruturais divididas em 4 blocos, repercutindo os pontos essenciais de aplicaço do PAGE na pasta da Agricultura: rede de pesquisa e ensino, rede de fomento agrícola, rede de armazenamento e abastecimento e rede de Mecanizaço Agrícola.⁷ Cada uma das redes é composta por várias intervençoões de um mesmo tipo e algum complexo de grande porte construído nas principais cidades do estado. Pelo menos 68% do total de obras para o setor partia de projetos padronizados, enquanto apenas 19% foi fruto de projetos específicos, sendo a maior parte para os polos de cada rede de infraestruturação. Com tão grande volume de obras, a estratégia dos projetos-padrão – superada, em grande medida, na construço de escolas, fóruns e postos de saúde, foi abraçada sem constrangimentos na agricultura, ainda que o desenho destes modelos tenha sido cuidadosamente estabelecido pelos profissionais atuantes naquele órgão.

Com a “pulverizaço” destes nós pelo território foi possível atingir mais de 300 municípios, integrando-os num todo coerente e conformando a base da atual estrutura física da Secretaria da Agricultura. A partir dessa rede, os avanços poderiam chegar aos agricultores das pequenas cidades, repercutindo na produtividade de todo Estado. Este avanço da infraestrutura no interior vinha acompanhada da interiorizaço e descentralizaço das instituições ligadas à agricultura, quando se constituiu um importante núcleo em Campinas, que chegou a receber o apelido de “meca da agricultura”.⁸ Além de já abrigar o centenário Instituto Agrônomo, responsável por pesquisas diversas, a partir do PAGE passaria a ter polos das diferentes redes de infraestruturação agrícola, como as sedes do DEMA, do Departamento de Fomento – DFA, e da Divisão de Assistência Técnica da Agricultura – DATE, bem como de um novo Centro de Treinamento para Agrônomos, todos localizados numa única gleba localizada nas proximidades da Fazenda Santa Elisa, como uma pequena cidade administrativa chamada à época de Conjunto DATE-CETREC.

O Conjunto DATE-CETREC

⁶ A adoço da linguagem neocolonial e eclética nos desenhos das edificaçoões públicas é destacada, por grande parte da historiografia e dos arquitetos filiados ao moderno, como permanência tardia em um momento em que já se assumira a primazia do modernismo, no entanto, o que se observa é que estas linguagens permaneceram de maneira hegemônica nos edifícios públicos produzidos pelo Governo do Estado até fins da década de 1950 (BUZZAR et al, 2015)

⁷ Conforme sintetizado na notícia, “Aplicaço do Plano de Ação na Secretaria da Agricultura” publicada no Diário Oficial de 09 de fevereiro de 1961.

⁸ Ver Correio Paulistano, 25 de setembro de 1962, p.7.

Se por um lado coloca-se em primeiro plano a dimensão infraestrutural deste conjunto, como polo de uma rede integrada que faz parte de um processo mais amplo de urbanização promovida pelo Estado, cujo fim último era racionalizar e instrumentalizar o espaço para o avanço produtivo, por outro, deve-se destacar sua dimensão arquitetônica como representação desse processo, indicando as correspondências e dissidências entre desenho e desígnios.

Este centro situa-se entre as Avenidas Brasil e Dr. Theodureto de Almeida Camargo, em terreno de aproximadamente 13 mil metros quadrados (Figura 1). Além de prédios administrativos relacionados ao fomento agrícola, como o DATE e o DFA, integram o conjunto: o prédio para o novo CETREC; um anexo de alojamentos; um edifício de garagem e uma nova sede para a Divisão de Conservação do Solo – DCS do DEMA, relacionado à rede de mecanização agrícola. Duas vias internas principais, e caminhos secundários, cortam a ampla área verde da gleba e conectam estes prédios. A implantação dá destaque aos edifícios do DATE, do CETREC, e do DEMA, locados próximos à Av. Brasil, já os programas secundários como garagem, oficina e alojamentos são locados na parte posterior do terreno.

Figura 1: Implantação do Conjunto DATE-CETREC, atual Complexo CATI. 1- DDC-DEMA, 2- CETREC, 3- DATE, 4-DFA, 5-Garagem, 6- Alojamentos.

Fonte: Google Earth

Os projetos dos principais edifícios foram feitos pelo arquiteto-chefe da Secretaria da Agricultura, Bernardo Castelo Branco, e Mario Guzmán Táppia.⁹ Ao mesmo tempo em que atende-se à diretriz pragmática do plano com a supressão de ornamentos, a ordenação racional dos espaços e a simplificação da forma, o desenho dos edifícios do conjunto DATE-CETREC afirmam sua posição como um moderno centro administrativo da época, fruto de um plano articulado de intervenções e investimentos de vulto.¹⁰ Neles observa-se que questões estéticas e a imagem de modernidade ganham uma importância maior em relação à grande massa de edifícios construídos pela Secretaria da Agricultura por meio de projetos padrão. Sintomático é a publicação do conjunto na revista Acrópole, um dos principais periódicos de arquitetura à época, e a premiação do projeto no XII Salão de Paulista de Arte Moderna.

A Divisão de Assistência Técnica Especializada – DATE (Figura 2), foi criada dentro do Departamento de Produção Vegetal em 1958, com o objetivo de reunir técnicos capazes de orientar e treinar profissionais (MARTINS, 1991). A rede de fomento agrícola foi a mais paradigmática da produção da Secretaria da agricultura durante o PAGE, com a construção de 304 novas Casas da Lavoura, 26 Delegacias Regionais Agrícolas e 14 Chefias de Extensão Agrícolas, além dos novos edifícios localizados no Conjunto DATE-CETREC. A sede desta divisão recém criada foi desenhada como um edifício-lâmina com cinco pavimentos sob pilotis, desenvolvendo sem qualquer inibição a linguagem moderna corrente. Os arquitetos ainda tiraram proveito da topografia criando um pavimento semienterrado que abriga garagem e depósitos sob a laje térrea, com acesso por uma viela de serviços, o térreo, como uma esplanada que permitia o visual da pendente topográfica, abrigava somente a recepção ao público com fechamentos em vidro. Nos demais pavimentos, organizadas por um corredor central, estavam locadas as salas das diversas sessões que compõem a Divisão.

⁹ A coautoria de Mario Guzmán Táppia é relatada na publicação que apresenta o projeto na Revista Acrópole de julho de 1964 - n. 308, p.25. Os desenhos originais dos edifícios DATE e CETREC de Campinas não foram identificados, e não foi encontrada qualquer outra referência a este profissional em documentos da Secretaria da Agricultura ou em outros projetos levantados pela pesquisa.

¹⁰ De acordo com o período Correio Paulistano, em notícia publicada no dia 26 de setembro de 1962, o custo das obras do conjunto foi de Cr\$ 331.610.281,00

Figura 2: Edifício do DATE, vista posterior à época de sua inauguração.

Disponível em: <http://50anos.cati.sp.gov.br/portfolio-item/fotos-historicas/>. Acesso em: 14 abr 2023.

Diretamente subordinado ao DATE, em edifício vizinho ao mesmo, foi criado o Centro de Treinamento de Campinas – CETREC em 1960 (Figura 3), destinado a preparar os agrônomos do Estado de acordo com as técnicas mais modernas, tal como apresentado pelo Diário Oficial do Estado de 29 de abril de 1961:

A obra que será erguida em Campinas para abrigar, em regime de curso intensivo várias turmas de treinamento, será, sem dúvida a autêntica base de assistência técnica que o poder público prestará à lavoura. Esta assistência, em termos de história, poderá ser dividida em dois períodos separados pelo momento em que passara o CETREC a cumprir sua missão.¹¹

Fica evidente no discurso o papel de marco que este Centro adquire na rede de fomento agrícola. Como um edifício único, que coroaria um importante ponto de investimento na agricultura, seu desenho se destaca pelo uso de elementos do repertório formal e técnico modernista com volumetria simples, planos opacos alternados com grandes aberturas envidraçadas, manipulação da topografia, cobertura em laje plana e *brise soleil*. O prédio ganha destaque no conjunto pela fachada em relação à praça de acesso. Seu programa é organizado em torno de um pátio central com jardim e espelho d'água que cria um ambiente privativo aos seus usuários, como apresentado na Revista Acrópole, o partido era: “fechar os que utilizam este prédio, em torno de suas

¹¹ Dez meses para a construção dos edifícios do CETREC. Diário Oficial do Estado de São Paulo, 29 de abril de 1961, p.01

atividades.”¹² Ao redor deste vazio estão as salas de aula, auditório, e administração divididos em três pavimentos, acessados por corredores avarandados. Rampas locadas numa extremidade do pátio conectam os níveis do edifício de maneira fluída, lembrando soluções contemporâneas como a da FAU-USP e da Galeria Metrpole em So Paulo. O recuo do pavimento trreo, semienterrado, em relao aos demais enfatiza a leitura de um paraleleppedo que “paira” sobre o terreno. Este volume  fechado com duas empenas cegas e duas faces envidraas e protegidas com aletas metlicas que funcionam como *brises* que amenizam a incidncia solar na fachada oeste.

Figura 3: Vista parcial do Conjunto DATE-CETREC, edifcio CETREC em primeiro plano, DATE  esquerda e alojamentos ao fundo.

Disponvel em: <http://50anos.cati.sp.gov.br/portfolio-item/fotos-historicas/>. Acesso em: 14 abr 2023.

A Diviso de Fomento Agrcola – DFA, por sua vez, coordenava a rede de Casas da Lavoura, Delegacias e Chefias Agrcolas (Figura 4). Seu novo prdio em Campinas foi implantado ao lado do DATE. Enquanto o projeto previa uma implantao em L, a construo foi feita com trs pavimentos organizados em um nico bloco linear. O primeiro pavimento  semienterrado e abriga depsitos e garagem acessados pela parte posterior do edifcio, j o acesso principal de visitantes se d pelo pavimento intermedirio por uma escadaria que liga a via ao hall. A estrutura  composta por uma sucesso regular de pilares de sesso retangular, que modulam os ambientes, e lajes tipo caixo perdido, que deixam evidente a marcao dos pavimentos na fachada envidraada como acontece no edifcio do DATE, enfatizando a linearidade do volume.

¹² Revista Acrpole Jul 1964 - n. 308, p.25

Figura 4: Edifício DFA, atual Procuradoria Regional de Campinas.

Fonte: Foto do Autor

O Governo Carvalho Pinto elevou a mecanização e a modernização da tecnologia agrícola a um importante patamar de investimento, compondo uma rede formada por: postos de mecanização; um importante Centro de Mecânica em Jundiaí, que daria suporte à indústria de máquinas e implementos, realizaria testes, manutenção da maquinaria, e ministraria cursos de capacitação; além de um polo administrativo com a nova sede da Divisão de Conservação do Solo – DCS-DEMA dedicada à manutenção de Zonas Conservadoras, ao combate à erosão, aos serviços de irrigação e drenagem.

O novo prédio de aproximadamente 3.000 m² construído junto ao centro DATE-CETREC (Figura 5), foi implantado de modo a possuir um acesso próprio, junto a Av. Brasil, garantindo-lhe certa autonomia de funcionamento em relação aos demais edifícios do conjunto relacionados ao fomento. O programa é dividido em dois blocos: um prisma de quatro pavimentos destinados à biblioteca e auditório, no térreo e salas para engenheiros agrônomos nos pavimentos superiores, e um posterior, mais baixo, com amplos salões destinados aos serviços de contabilidade, tesouraria, topografia e planejamento de bacias hidrográficas. A conexão entre os edifícios se dá por meio de um volume envidraçado de rampas que “vencem” os meio-níveis de defasagem entre as lajes de cada um.

A estrutura do prisma é composta por 3 lajes em “caixão perdido” sustentadas por uma sequência de pilares internos modulados em 4,15m, que coincide com as divisórias das salas de trabalho. Já o bloco posterior é formado por três linhas estruturais de pilares: uma interna, que coincide com as divisórias do corredor central, e duas externas que aparecem como pilotis no térreo.

O desenho do prédio da DCS-DEMA, aponta para uma série de estratégias plásticas típicas da arquitetura modernista, a estrutura independente, a fachada em vidro, o jogo entre volumes,

evidenciado na separação do programa em dois corpos prismáticos de volumetria distintas, e especificamente no corpo posterior com a independência do pavimento superior pelo uso de pilotis, causando a impressão de um volume puro elevado. A pureza plástica também é observada no prisma envidraçado, cujas empenas laterais fazem lembrar os edifícios-lâmina dos ministérios nacionais desenhados por Niemeyer, pouco antes, em Brasília.

Figura 5: Perspectiva Isométrica da sede da DCS, em Campinas-SP.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Considerações Finais

O PAGE acabou por exigir da Secretaria da Agricultura um novo direcionamento, de certa forma já latente, de ações, principalmente no que tange aos seus esforços no processo de urbanização paulista que demandavam investimentos em infraestruturas de todos os níveis. A análise da arquitetura produzida durante o PAGE revelou um conjunto inédito de obras projetadas e construídas pela Secretaria da Agricultura entre 1959 e 1963, entre eles o conjunto DATE-CETREC, atual CATI de Campinas, que mostra desenhos de apuro estético e qualidade espacial, que desenvolvem, contemporaneamente a grandes edifícios paradigmáticos da arquitetura paulista, soluções plásticas, técnicas e programáticas de vanguarda. Tais avanços acontecem, porém, não a partir de um programa social ou intelectual, mas a partir de um viés desenvolvimentista que parte do Estado em sua agenda modernizante. Neste sentido, passa ao primeiro plano a dimensão infraestrutural destas obras, e o desenho, que explora o repertório da arquitetura modernista corrente, é representação deste projeto político pragmático. Procuramos evidenciar que, muito além da superfície material da arquitetura, a modernidade está inscrita na própria ideia de se moldar o território e produzir um espaço ordenado, homogêneo e racionalizado para o avanço das forças produtivas. Esperamos que este trabalho contribua para a ampliação dos horizontes do moderno, e estimule o debate sobre sua arquitetura em sua relação com o Estado.

REFERÊNCIAS

ADAMS, Ross Exo. *Natura Urbans, Natura Urbanata: ecological urbanismo, circulation, and the immunization of nature.* **Society and Space**, v. 32, p. 12-29, 2014.

LEFEBVRE, Henri. **A Revolução Urbana**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. Ed. original 1970

AURELI, Pier Vittorio. **The Possibility of na Absolute architecture**. Cambridge: The MIT Press, 2011.

CAMPOS, Cristina de. **Ferrovias e Saneamento em São Paulo: O engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza e a construção de rede de infra-estrutura territorial e urbana paulista, 1870-1893**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2007. [Tese de Doutorado]

MARTINS, Zoraíde. **Agricultura Paulista: Uma história maior que 100 anos**. São Paulo: Secretaria da Agricultura e Abastecimento, 1991.

BERNARDINI, Sidney Piochi. **Construindo Infra-estruturas, Planejando Territórios: A Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Governo Estadual Paulista (1892-1926)**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2007. [Tese de Doutorado]

AL ASSAL, Marianna Ramos Boghosian. **Arquitetura, identidade Nacional e projetos políticos na ditadura varguista: As Escolas Práticas da Agricultura do Estado de São Paulo**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2009. [Dissertação de Mestrado]

IANNI, Octavio. **Estado e planejamento econômico no Brasil**. São Paulo: Civilização Brasileira, 1986.

SAO PAULO (Estado). Governo do Estado. **Plano de ação 1959 – 1963: administração estadual e desenvolvimento econômico-social**. São Paulo: Imprensa Oficial, 1959a.

_____. Secretária de Estado dos Negócios da Agricultura. **Fundo de Expansão Agropecuário**. São Paulo: Imprensa Oficial, 1959b.

ALVES, André Augusto de Almeida. **Arquitetura escolar paulista 1959 – 1962: o PAGE, o IPESP e os arquitetos modernos paulistas**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2007. [Tese de Doutorado]

BUZZAR, Miguel Antonio; CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros; SIMONI, Lucia Noemia. A arquitetura moderna produzida a partir do plano de ação do governo Carvalho Pinto-Page - (1959/1963). **Revista Arq.Urb.**, São Paulo, Universidade São Judas Tadeu, v. 14, p. 157-170, 2015.

TOLENTINO, Célia Aparecida Ferreira. **O Farmer contra o Jeca: o projeto de revisão agrária do Governo Carvalho Pinto**. Marília: Cultura Acadêmica, 2011.